

RÉSUMÉ

L'ÉVOLUTION DANS LA FONCTION DE L'EXPERT-COMPTABLE AUX PAYS-BAS

Il est utile de méditer de temps à autre sur l'évolution de la profession d'expert-comptable. Les réflexions qui suivent ont été inspirées par la pratique néerlandaise. On considère, aux Pays-Bas, l'expert-comptable à la fois comme un conseiller et un contrôleur. Ces deux fonctions sont étroitement liées du fait que le contrôle resterait imparfait s'il n'était pas accompagné d'un avis et, inversement, la fonction de conseiller ne saurait être remplie convenablement si les conseils ne reposaient pas sur des travaux de contrôle. Ces avis doivent en principe se rapporter à des matières du ressort de la compétence spécifique de l'expert-comptable, c'est-à-dire se limiter aux domaines de la fiscalité, économie de l'entreprise et organisation comptable. La compétence en ces matières n'implique cependant pas que l'expert-comptable doit être considéré comme un spécialiste, il l'est seulement dans la partie du contrôle comptable.

Si l'expert-comptable veut maintenir sa position actuelle dans la vie des affaires, il lui sera indispensable de développer davantage la fonction de conseiller. Pour y parvenir, l'expert-comptable devra

- donner spontanément des avis;
- disposer d'une plus grande compétence en matière d'organisation.

Du fait que l'expert-comptable connaît de par sa fonction de contrôleur maints aspects de l'activité de la société, il semble souhaitable qu'il transmette spontanément à la Direction les problèmes, les situations inefficaces, etc. qu'il a rencontrés, et qu'il conseille au besoin de faire appel à des spécialistes. Il importe de souligner expressément que l'expert-comptable ne doit pas considérer les problèmes séparément, mais doit toujours les étudier, ainsi que leurs solutions, en fonction de l'ensemble des activités de l'entreprise. Il s'agit d'obtenir une vue globale sur les effets des mesures qui ont été prises et dont les résultats doivent être comparés à ce qu'on attendait d'elles.

La nécessité d'accroître pour l'expert-comptable sa compétence en matière d'organisation est en rapport avec le fait que l'organisation comptable, partie intégrante de l'organisation interne, a un caractère dynamique prononcé puisqu'elle sert à la fois d'instrument de gestion et d'instrument de contrôle des frais. A cause de ce caractère dynamique de l'organisation comptable, il faut que l'expert-comptable se tienne au courant du développement des techniques d'organisation. Et cela, non seulement pour pouvoir conseiller dans les cas courants, mais encore pour connaître à fond les techniques de contrôle qu'il utilise dans sa fonction. La Direction est en droit d'attendre de l'expert-comptable qu'il lui donne, outre son avis sur les comptes annuels, son appréciation sur la situation de l'organisation ainsi que sur la structure et le fonctionnement de l'organisation comptable. A cet effet, il doit avoir des connaissances approfondies en matière d'organisation interne et des principes qui la régissent. Il doit en outre être informé des principales techniques d'organisation et de leurs possibilités d'application. Cela étant, il convient de se demander s'il n'est pas utile d'inscrire au programme des études d'expertise comptable la discipline „organisation interne”.

Toutefois, disons bien qu'il ne s'agit pas de pousser la compétence de l'expert-comptable si loin en matière d'organisation qu'il soit en mesure d'utiliser les techniques, de fixer des normes, d'apporter des améliorations dans les conditions de travail, etc..

S'il en était ainsi, la fonction consultative céderait sa place à la fonction d'organisateur actif et l'expert-comptable remplirait en fait une autre fonction que la sienne, comportant d'autres responsabilités, celle de conseil en organisation. Cette fonction exige de l'expert-comptable d'autres connaissances et aptitudes et d'autres dispositions psychologiques.

La question de savoir dans quelle mesure l'expert-comptable (public) peut également agir en tant que conseil en organisation, pose un problème plus vaste, notamment celui de déterminer s'il est opportun ou non de combiner plusieurs fonctions. Le danger d'une collision entre les fonctions de contrôleur et d'organisateur ne doit alors pas être perdu de vue.

SUMMARY

THE DEVELOPMENT IN THE FUNCTION OF THE PUBLIC ACCOUNTANT IN THE NETHERLANDS

It is necessary to periodically consider the development of the accountant's profession. These considerations are based on the function of the public accountant as it is performed in the Netherlands, which comprises both the auditing and the advisory function. These two functions are closely interwoven, the auditing function being incomplete without advice and inversely the advisory function being incomplete without audit. The advice given will in principle have to refer to the fields of knowledge in which the accountant as such is an expert, i.e. to those of the technique of taxation, of business economics and of administrative organization. Expert knowledge in these fields does not implicate however that the accountant is to be considered a specialist; he is a specialist only in the field of auditing.

If the accountant is to maintain his present position in business a further development of the advisory function is required, especially in the direction of:

- the giving of unsolicited advice
- the increase of knowledge in the field of business organization

The giving of unsolicited advice refers to the manner in which the advisory task is carried out. In his capacity of auditor the accountant is familiar with numerous aspects of the business. It is said to be important that the accountant confront the management with the problems that he has run up against without his being asked for it, as there are: inefficient relations etc. and that if necessary he recommends the calling in of specialists. An important aspect is moreover that the problems and their possible solutions must always be considered in connection with the entire course of events in the business. It is a question of a comprehensive vision of the effect of the complex body of measures taken, the actual effect having to be checked against what was expected.

The necessity of up to date knowledge of business organization relates to the fact that the administrative organization, being integral with the internal organization has a dynamic character both from the point of view of management and of that of costs. This dynamic character makes it neces-